

AKSONOMETRIK PROYEKSIYA VA UNING TURLARI

Xazratqulova Gulnozaxon Qahramonjon qizi

QDPI Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhandislik va chizma geometriyada keng qo‘llanadigan aksonometrik proyeksiyalar va ularning turlari haqida yoritiladi. Har bir proyeksiyaning xususiyatlari, o‘qlar bo‘yicha o‘zgarish koeffitsiyentlari va ahamiyatli jihatlari haqida tushuncha beriladi. Aksonometrik proyeksiyalarning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: aksonometrik proyeksiya, proyeksiya, izometriya, dimetriya, trimetriya, o‘zgarish koeffitsiyentlari, O‘zDSt, koordinata o‘qi

Kirish:

Aksonometrik proyeksiyalar-chizma geometriya va muhandislik grafikasining asosiy yo‘nalishlaridan bo‘lib, obyektlarni aniq va tushunarli tarzda ifodalash, ularni realistik ko‘rinishini ta‘minlash uchun xizmat qiladi. Ushbu proyeksiyalar turli texnik qurilmalar, konstruksiyalar va murakkab jismoniy shakllarni chizma tekisligiga to‘g‘ri ko‘chirib, ularning asosiy xususiyatlarini saqlab qolish imkonini beradi. Aksonometrik proyeksiyaning izometrik, dimetrik va trimetrik turlari mavjud bo‘lib, har biri o‘ziga xos xususiyat va qo‘llanish so‘halariga ega. Ularning qo‘llanishi texnik vazifalarga mos ravishda tanlanadi hamda ularni to‘g‘ri qo‘llash chizma chizish va loyihalash jarayonlarini samaradorligini oshiradi.

Mashina detallarini yasashda, asosan, ularning ish chizmalaridan foydalaniladi. Lekin bu tasvirlarning bir kamchiligi bo‘lib, detalning ko‘rinishi turli tekislikda bajariladi. Bunday holatda chizmaning o‘qilishi qiyinlashadi. Shu sababli amalda detalning ish chizmasi bilan birga uning yaqqol tasviri ham bajariladi. Detalning yaqqol tasviri, ya‘ni aksonometrik proyeksiyasi bilan berilgan ish chizmalari tez va oson tushuniladi.

Aksonometriya yunoncha so‘z bo‘lib, akson-o‘q va metreo- o‘lchash degan ma‘noga to‘g‘ri kelib, o‘qlar bo‘yicha o‘lchash deganidir.[1] Proyeksiya lotincha so‘z bo‘lib, oldinga, ilgoriga tashlamoq degan ma‘noni bildirib, narsalarning tekislikdagi tasvirini anglatadi.

Aksonometriya –bu uch o‘lchovli detallarni ikki o‘lchamli tasvirda (chizma yoki grafik shaklida) tasvirlash usuli bo‘lib, muhandislik grafikasi, arxitektura va dizaynda, texnik chizmachilikda keng qo‘llaniladi. Ular x, y, z koordinata o‘qlari tizimida hosil bo‘lishiga ko‘ra turlarga bo‘linadi. . Agar koordinata o‘qlari orasidagi burchaklar o‘zaro teng bo‘lsa, ya‘ni detal o‘lchamlari ushbu x, y, z o‘qlariga o‘zgarimasdan bir xilda tasvirlansa, to‘g‘ri burchakli (ortogonal) aksonometriya deyiladi. X, y, z o‘qlari orasidagi burchaklardan biri qolganlariga nisbatan o‘zgartirib tasvirlansa, qiyshiq burchakli aksonometrik proyeksiya deyiladi. Bunda proyeksiyalar yo‘nalishi aksonometrik tekislikka perpendikulyar bo‘lmaydi. Bundan tashqari to‘g‘ri burchakli va qiyshiq burchakli aksonometriya o‘zgarish koeffitsiyentlariga ko‘ra quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Izometrik proyeksiya:

Izometriya qadimgi grek so‘zi isos dan olingan bo‘lib, u bir xil (teng) degan ma‘noni anglatadi. Izometrik proyeksiyada x, y, z o‘qlar orasidagi burchaklar o‘zaro 120`ga teng bo‘ladi (5-ilova). X, y, z o‘qlar aksonometriya tekisligiga nisbatan bir xil qiyalikda proyeksiyalanadi, shunda buyum o‘z kattaligiga nisbatan ma‘lum kattalikda o‘zgarib proyeksiyalanadi. Bu o‘zgarib proyeksiyalanishni o‘zgarish koeffitsiyentlari deyiladi. Izometrik proyeksiyada bu o‘zgarish koeffitsiyentlari hamma o‘qlar bo‘yicha bir xil bo‘lib, 0,82ga teng. Lekin izometriyada bu qiymat bilan detallarning tasvirini yasash noqulay bo‘ladi, shu sababli O‘zDSt 2.317:2003 da buyumlarning tasvirini izometrik proyeksiya o‘qlari bo‘yicha 82% o‘rniga 100% deb olish tavsiya etiladi. Shuning uchun o‘qlar $x=y=z=0,82$ o‘rniga amalda $x=y=z=1$ qilib olinadi. Shunda narsaning izometrik tasviri $1/0,82=1,2$ marta katta bo‘lib tasvirlanadi.[2] Ko‘pincha detallarning aksonometriyasini yasashda izometrik proyeksiya qo‘llaniladi. Chunki unda o‘lchamlar o‘z nisbatini saqlaydi va chizma chizishda qulaylik beradi. Chizmani o‘qish va tushunishni osonlashtiradi. Izometrik proyeksiya

konstruktorlar va dizaynerlar orasida keng tarqalgan. Bu proyeksiyaning asosiy kamchiligi ba’zi detallar ma’lum bir qismlari aniq ko’rinmasligi va ba’zi burchaklarda o’zgarishga uchrashidir.

2. Dimetrik proyeksiya

Dimetriya – yunoncha so’zdan olingan bo’lib, di-ikki, metriya- o’lchash ikki marta kam o’lchash degan ma’noni anglatadi.[3] Koordinata o’qlari bo’yicha o’zgarish koeffitsiyentlaridan ikkitasi o’zaro teng, uchinchisi esa boshqacha bo’lgan aksonometriya dimetrik proyeksiya deyiladi. Muhandislik amaliyotida to’g’ri burchakli standart dimetriyadan foydalaniladi. Aksonometrik proyeksiyalar tekisligi koordinata tekisliklariga nisbatan har qanday vaziyatda bo’lishi mumkin. Ammo amalda koordinatalar tekisligiga parallel bo’lgan tekislikdagi qiyshiq burchakli aksonometriyadan foydalaniladi (6-ilova). Bunda jismning bir tomoni bilan V-frontal ko’rinishga parallel joylashgani uchun ham frontal dimetriya deyiladi. OX, OZ o’qlari o’zaro 90° , OX, OY va OX, OZ o’qlari orasidagi burchak bir xil 135° bo’ladi. Aksonometrik o’qlar bo’yicha o’zgarish koeffitsiyentlari esa OX va OZ o’qlariga 1,0ga, OY o’qi uchun esa 0,5ga teng bo’ladi. Dimetrik proyeksiyalar ko’pincha texnik chizmalar va grafik ishlarda ishlatiladi, chunki u detalning muhim jihatlarini aniqroq ifodalashga imkon beradi. Ushbu proyeksiyaning kamchiligi esa o’qlar bo’yicha o’zgarish koeffitsiyentlari va burchaklar farqi tufayli bu proyeksiyani chizishqiyinroq va nisbatan ko’p vaqt talab etadi.

3. Trimetriya

Trimetriya so’zi yunon tilidan olingan bo’lib, tri-uch, metriya –o’lchash degan ma’noni anglatadi.[4] Bu uch o’lchovli proyeksiya bo’lib, unda o’zgarish koeffitsiyentlari o’zaro umuman teng bo’lmaydi. Ya’ni uch o’lchamli detalni ikki

o‘lchamli tekislikda tasvirlash uchun x , y , z o‘qining har biriga alohida masshtab qo‘llaniladi va har bir o‘qning qisqarishi ham turlicha bo‘ladi. Trimetriyada tasvirlash dimetriya va izometriyaga qaraganda ancha qiyin bo‘lib, murakkab chizma va loyihalarda jismlarning barcha tomonlari batafsil va yuqori darajada realizm bilan tasvirlanishiga erishiladi. Trimetrik proyeksiya murakkab va qiyin usullarda chiziladi. Bu esa loyihalash vaqtini oshiradi hamda maxsus ko‘nikmalar talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. I. Rahmonov. Chizmachilik. Toshkent: O‘qituvchi, 2014.
2. I. Rahmonov, N. Qirg‘izboyeva, A. Ashirboyev, A. Valiyev, B. Nigmanov. Chizmachilik.- Toshkent: 2016.
3. I. Rahmonov. Chizmachilik. Toshkent: O‘qituvchi, 2014.
4. A. Qodirov, M. Mirzaqulov. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi.
5. www.ziyonet.com
6. www.scholar.google.com